

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS PARA INTERNET

TALYSON ROBERTO NASCIMENTO SOUSA

PROTÓTIPO DE UM SISTEMA DE ALARME E SEGURANÇA RESIDENCIAL

FORTALEZA

2020

TALYSON ROBERTO NASCIMENTO SOUSA

PROTÓTIPO DE UM SISTEMA DE ALARME E SEGURANÇA RESIDENCIAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Sistemas para Internet do Centro Universitário da Grande Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Sistemas para Internet.

Orientador: Prof. Me. Francisco Edvan Chaves

FORTALEZA

2020

TALYSON ROBERTO NASCIMENTO SOUSA

PROTÓTIPO DE UM SISTEMA DE ALARME E SEGURANÇA RESIDENCIAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Sistemas para Internet do Centro Universitário da Grande Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Sistemas para Internet.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Francisco Edvan Chaves (Orientador)
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Dr. Hitalo Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Maria Jousy Rodrigues Gomes
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Prof. Me. Rafael Teixeira De Araujo
Centro Universitário da Grande Fortaleza
(UNIGRANDE)

Dedico esse trabalho a todos que me apoiaram durante o período acadêmico.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente tenho de agradecer tudo a Deus, agradeço a minha família e a meus amigos, cada um que teve a oportunidade de acompanhar não só o desenvolver deste projeto como o decorrer do período acadêmico. Agradeço também ao meu professor Francisco Edvan, um excelente professor, por ter aceitado ser meu orientador e por ter me ajudado com o desenvolvimento do projeto.

“Há apenas um que é todo-poderoso e sua maior arma é o amor.”

(Stan Lee)

RESUMO

A tecnologia de fato é algo que está crescendo de forma extraordinária, possibilitando uma eficiência e um conforto e tanto para a população, e isso nos deixa cada vez mais aptos para o futuro a ponto de conseguirmos colocar um computador em nossos bolsos. A automação vem tomando conta de muita coisa e nada mais está ficando para trás, já passou o tempo em que falávamos que algo era impossível, agora o impossível é questão de criatividade. O objetivo do projeto é implementar um protótipo de sistema de segurança residencial baseado em microcontroladores Arduino integrado com um aplicativo *mobile* desenvolvido em React Native. Foi apresentado o funcionamento do projeto e as vantagens de trabalhar com esse *framework*. Para demonstração prática, foi desenvolvida uma maquete representativa de uma casa com os dispositivos de segurança e alerta simulando suas funcionalidades. Conclui-se, portanto, que é extremamente simples desenvolver um sistema de segurança utilizando esses componentes.

Palavras-chave: Automação Residencial. Sistema de segurança. React Native. Arduino.

ABSTRACT

Technology in fact is something that is growing in an extraordinary way, allowing for efficiency and a lot of comfort for the population, and this makes us more and more fit for the future to the point of being able to put a computer in our pockets. Automation has taken care of a lot and nothing is being left behind, the time has passed when we used to say that something was impossible, now the impossible is a matter of creativity. The objective of the project is to implement a prototype of a residential security system based on Arduino microcontrollers integrated with a mobile application developed in React Native. The operation of the project and the advantages of working with this framework were presented. For practical demonstration, a representative model of a house was developed with security and alert devices simulating its functionalities. It is concluded, therefore, that it is extremely simple to develop a security system using these components.

Keywords: Home Automation. Security System. React Native. Arduino.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Sorriam, você está sendo filmado	16
Figura 2 – Arduino IDE	17
Figura 3 – Arduino uno e Leonardo	18
Figura 4 – Arduino LilyPad	18
Figura 5 – Arduino Esplora	18
Figura 6 – Plataformas	19
Figura 7 – React.	20
Figura 8 – React Install.	21
Figura 9 – Criando projeto.	21
Figura 10 – Visão Geral do Projeto.	22
Figura 11 – Modelo da estrutura da Validação da Tranca.	23
Figura 12 – Modelo relacional Senha/Biometria.	24
Figura 13 – Modelo relacional Sensor de Movimento.	24
Figura 14 – Modelo da estrutura do Sensor de Chamas e do Sensor Ultrassônico.	25
Figura 15 – Modelo relacional Sensor de Chamas.	25
Figura 16 – Modelo do App.	26
Figura 17 – Modelo Alerta.	27
Figura 18 – Maquete por fora.	28
Figura 19 – Tela Inicial.	29
Figura 20 – Foto geral da maquete.	29
Figura 21 – Projeto disponibilizado no <i>Snack</i>	30
Figura 22 – Código fonte do componente Home.	31
Figura 23 – Tela inicial do aplicativo	31

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1 – VALIDAÇÃO SENHA	24
Algoritmo 2 – SENSOR ULTRASSÔNICO	27

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Objetivos gerais e específicos	13
1.2	Metodologia	13
1.3	Trabalhos Relacionados	14
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
2.1	Segurança Residencial	15
2.2	Automação	16
2.3	Arduino	17
2.4	Dispositivos Móveis	18
2.5	Desenvolvimento para Dispositivos Móveis	19
2.5.1	<i>Nativo</i>	19
2.5.2	<i>Híbrido</i>	20
2.6	React Native	20
3	SISTEMA PROPOSTO	22
3.1	Componentes Físicos	22
3.1.1	<i>Modelo Relacional Senha/Biometria</i>	23
3.1.2	<i>Modelo Relacional do Sensor de Movimento</i>	24
3.1.3	<i>Modelo Relacional do Sensor de Chamas</i>	25
3.2	Aplicativo Controlador	26
4	RESULTADOS COMPUTACIONAIS	28
4.1	Maquete Construída	28
4.2	Aplicativo	29
5	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	33
	REFERÊNCIAS	34

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia nada mais comum do que nos depararmos cada vez mais com as automatizações, tanto de atividades simples como mais complexas. Com isso, o modo e o mundo a qual vivemos não depende mais apenas do esforço humano e sim da capacidade de processamentos e do tráfego de informações. Essa tecnologia vem se acomodando com nossos equipamentos do dia a dia, ou melhor, nossos equipamentos do dia a dia vem passando por atualizações cada vez melhores.

A integração da conexão da Internet com a necessidade humana vem abrindo e possibilitando gradativamente caminhos para novas ideias e conceitos de como podemos tornar o mundo um lugar não só mais prático, como também mais seguro. A automatização ocorre desde um simples comando que pode ser gerado por um celular ou *tablet* para a ativação de alguns eletrodomésticos tais como ar-condicionado, micro-ondas e até janelas, entre outros, até a mais complexa interação, como inteligência artificial para reconhecimento de análise facial e biométrica, além de carros que andam e estacionam sozinhos e mais um pouco de tudo que possamos imaginar.

Em base ao trabalho, não somente citando o andamento tecnológico, também pode se notar o aumento populacional assim como o aumento de micro-empresas, mercado, valores, entre outros. Não deixando de lado que, há também o aumento de mortes e a criminalidade.

Levando em consideração os crimes, iremos ressaltar os crimes por invasões domiciliares, com o intuito de roubos e furtos, assunto que é de deixar qualquer um preocupado quando visamos que não há lugar mais seguro que o lar, quando na verdade nosso lar estar sujeito a invasões de terceiros.

De acordo com alguns levantamentos a qual iremos citar nesse trabalho, a capital paulista registrou 2.645 furtos e 649 roubos a residências entre janeiro e outubro de 2015, resultando em uma média de 11 casos de invasão ao dia. De fato muitas vezes não temos como evitar uma invasão, mas temos como evitar a perda de bens materiais ou de facilitar a busca pelo os bens perdidos (CUNHA, 2016).

A busca pela segurança para a residência foi apenas mais uma das necessidades humanas a qual a tecnologia tomou como mais um problema a solucionar. Esse trabalho propõe a automatização de forma a trazer segurança e confiança da integridade de uma residência através de um sistema de alarme e segurança residencial.

Diante desse contexto, esse trabalho visa apresentar um estudo sobre o desenvolvi-

mento de um protótipo de um sistema de segurança residencial.

O restante deste capítulo apresenta os objetivos gerais e específicos, a metodologia e os principais trabalhos relacionados. No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica. Em seguida, é apresentado no capítulo 3 o sistema desenvolvido enquanto o capítulo 4 apresenta os resultados obtidos. Por fim, são apresentados a conclusão e sugestões de trabalhos futuros.

1.1 Objetivos gerais e específicos

O objetivo geral do projeto é apresentar um protótipo de um sistema de alarme para residência onde é possível ter o controle da casa de qualquer lugar, através de um aplicativo *mobile*.

Dentre os objetivos específicos, destacam-se:

- Apresentar o conceito de microcontroladores e seus principais componentes;
- Descrever sobre o *framework* React Native para desenvolvimento híbridos para dispositivos móveis;
- Desenvolver um protótipo funcional de casa com os elementos físicos.

1.2 Metodologia

Motivado pela necessidade de segurança por conta do crescimento de crimes residenciais já citados anteriormente, este trabalho consiste na elaboração de um protótipo de um sistema de segurança residencial. O protótipo consiste em duas parte:

- uma maquete adaptada com sistemas Arduino que englobam funções tais como sensores de chamas, movimento e de identificação;
- um aplicativo responsável por receber as informações de alerta do sistema e responsável por algumas alterações de configuração.

O aplicativo poderá ser instalado um celular ou *tablet*, que por sua vez estará se comunicando com o sistema físico através da Internet, tendo assim como administrar alguns pontos tais como:

- A permissão para a entrada na residência: Nesse ponto, há na entrada da residência um painel que irá validar ou não a liberação da trava da porta. A validação pode ser efetuada de duas formas, a primeira é a validação por senha. Essa senha será guardada no próprio painel, podendo ser alterada a qualquer momento pelo o administrador. Estando a senha

correta, o painel irá liberar a trava. A segunda validação é por meio da digital. O mesmo painel terá a opção onde o proprietário poderá colocar sua digital para a liberação da trava, esse é um método mais seguro além de mais prático e assim como a senha que pode ser alterada, a digital pode ser excluída ou adicionado à lista dos residentes.

- Sensores de movimentos: Nesse segundo ponto, haverá sensores instalados nas demais entradas da casa, como por exemplos, janelas, entradas de ventilação, entre outros. Esses sensores serão dispositivos ultrassônico que irão captar qualquer presença em uma certa área determinada, enviando sinais para o aplicativo assim que detectar uma anormalidade na região.
- Sensores de temperatura: Nesse terceiro ponto, haverá dispositivos sensoriais de temperatura, a qual irão identificar com a alta ou baixa temperatura se o local está emitindo ou não sinais de chamas, enviando imediatamente ao dono da devida casa um alerta de emergência, passando as informações tais como o cômodo que está em risco e a temperatura.

1.3 Trabalhos Relacionados

Em vista, foram analisados alguns trabalhos com a visão direcionada ao mesmo objetivo de desenvolver um sistema voltado a segurança, com a finalidade de elaborar o projeto levando a consideração o baixo custo através da programação de microcontroladores. Assim como o trabalho de (BUKMAN, 2016) com o tema “Desenvolvimento de um protótipo de baixo custo para segurança residencial” a qual mostrou a eficiência de desenvolver um protótipo de segurança levando em conto o baixo custo da produção, (CUNHA, 2018) com o tema “Estudo Da Inteligência Artificial Aplicada Em Internet Das Coisas, Voltada Na Automação Residencial” aonde foi desenvolvido um ambiente automatizado inteligente com a capacidade de aprendizado e mostrou os principais periféricos para serem utilizados no processo de automatização ,e o trabalho de (NOGUEIRA, 2019) e do Felipe Gonçalves dos Santos que não só desenvolveram um protótipo de fechadura com também criaram um sistema de fechadura eletrônica com o reconhecimento facial, além de fazer levantamento de comparação entre três algoritmos para o reconhecimento e mostrando em pratica qual tinha o melhor desempenho que teve como tema “Desenvolvimento de protótipo de fechadura eletrônica com Reconhecimento Facial”.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Segurança Residencial

Segundo (JM_ONLINE, 2012), somente na proximidade de feriados prolongados, há um crescimento na busca por equipamentos de proteção, assim como publicado no próprio jornal on-line, no ano de 2012 houve o crescimento de 30 % na procura de equipamento de segurança. Isso ocorre devido ao crescimento de invasões em residências. Segundo (CUNHA, 2016)

De acordo com o 49º Distrito Policial de São Mateus, em São Paulo, por exemplo, foram registradas 277 ocorrências de roubos e furtos a casas e condomínios, entre janeiro e outubro de 2015... Ainda segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a capital paulista registrou 2.645 furtos e 649 roubos a residências entre janeiro e outubro do ano passado. Isso representa uma média de 11 casos de invasão de residência por criminosos a cada dia.

Casos como esses alertam a população a buscar mais segurança e muitas empresas já vem adotando essas medidas, vários estudos estão sendo posto em práticas com a finalidade de trazer mais conforto além do menor custo benefícios, daí a ideia de utilizar dispositivos como microcontroladores para fazer o monitoramento utilizando portais WEB e rede sem fio para a comunicação. Microcontroladores são de muita eficácia quando se trata do custo benefício e da mobilidade além de estarem em quase todos os produtos do dia a dia, sendo capaz de serem programados e terem um comportamento autônomo.

Como cita (MARCHESAN, 2012)

microcontroladores são computadores de propósito específico. Eles possuem tamanho reduzido, baixo custo e baixo consumo de energia. Devido a esses fatores há diversos segmentos, que os utilizam, tais como a indústria automobilística, de telecomunicações, de brinquedos, de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos [...].

Dessa forma os microcontroladores já é um tanto quanto favorável e já vem sendo utilizado para monitorar qualquer tipo de movimentação tanto via câmera como sensores de movimento, além de controlarem alarmes, cercas elétricas, *sprinklers*, trancas e muitos outros dispositivos que possam ser automatizados na residência.

O método citado para a segurança não é algo que irá livrar a residência de invasões, a função central dos dispositivos não é garantir que roubos e furtos não ocorram mais, de modo que suas definições são para alertar sobre o perigo recorrente ao lugar, mas sim evitar que invasão possa acontecer. Uma residência sem segurança e sem sinais de proteção é de longe um alvo fácil para aplicar roubos, porém uma residência com um sistema de segurança e que

demonstra proteção intimidam os criminosos em suas ações, até mesmo uma simples placa com uma imagem de uma câmera, ou as famosas placas “sorriam, você está sendo filmado”, embora não haja a certeza que há ou não a devida proteção no local, deixam os criminosos com o pé atrás (Figura 1).

Figura 1 – Sorriam, você está sendo filmado

Fonte: <https://img.elo7.com.br/product/zoom/2189DFA/adesivo-sorria-voce-esta-sendo-filmado-adesivo-sorria.jpg>

O que estamos ressaltando nesse contexto é que os criminosos tendem a evitar roubos quando há uma grande possibilidade de ser pegos. Assim como observado em uma pesquisa realizado por (BATESON, © 2006) junto com Daniel Nettle e Gilbert Roberts, na Universidade de Newcastle, e o que conta no livro "A mais pura verdade sobre a desonestidade"(ARIELY, ©2012), aonde fala que as pessoas tende a ser mais honestas quando estão sendo observadas.

2.2 Automação

A palavra automação vem de *Automatus*, do latim que significa “mover-se por si”. Em questão a automação está em desenvolver algo que vá agir de forma independente do homem. Desde muito tempo o uso dessa tecnologia vem sendo usadas nas empresas para facilitar o trabalho para produção de peças, controle de estoque entre outros, e isso gera uma grande eficiência e economia (COMAT.RELECO, 2013) (LIMA, 2003).

A automação não parou só nas indústrias, hoje podemos ver um grande crescimento de autômatos residenciais, como TV, ventiladores, lâmpadas e ar-condicionado que ligam sozinhos, medidores que regulam a temperatura e climatizam a residência, reconhecimento facial e biométrico e muito outros dispositivos. Tudo para trazer o melhor conforto a casa, além de

maior segurança, praticidade na tarefas, melhor administração de energia , etc.

2.3 Arduino

O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores, seus objetivos era desenvolver um dispositivo de fácil programação e barato. Recebeu um conceito de hardware livre que significa que qualquer um pode montar, alterar, melhorar e personalizar o Arduino dependente do projeto (THOMSEN, 2014).

O Arduino é programado apenas utilizando um cabo USB para conectá-lo em um computador e uma IDE. Sua programação é baseada em C/C++ e basta apenas utilizar os dispositivos conforme a aplicação que deseja criar.

Figura 2 – Arduino IDE


```

Arquivo  Editar  Sketch  Ferramentas  Ajuda
servo $
#include <Servo.h>

Servo myservo;
int pos = 0;
int ant = 180;
int n;

void setup() {
  myservo.attach(10);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop() {

  myservo.write(pos);
  delay(1000);
  myservo.write(ant);
  delay(1000);
}

```

A Figura 2 apresenta um exemplo de programação com Arduino. No *Setup()* são definidos os valores das variáveis e configurado as postar de entradas e saídas, já no *loop()* é onde roda a estrutura de repetição do código.

Quando programado, o Arduino pode ser usado da forma que bem entender, pode-se controlar um ventilador, um robô, um carrinho de controle remoto, lampadas, músicas e muito mais que se pode imaginar, tudo desenvolvimento depender da criatividade do programador.

As placas para a programação dependem do tipo de projeto que será elaborado, assim como os módulos e os sensores (Figuras 3, 4 e 5).

Figura 3 – Arduino uno e Leonardo

Figura 4 – Arduino LilyPad

Figura 5 – Arduino Esplora

Fonte: <http://blog.novaeletronica.com.br/conheca-todas-placas-arduino/>

2.4 Dispositivos Móveis

Um dispositivo móvel em geral pode ser considerado um computador de bolso, habitualmente considerado como celulares ou *tablets*. No entanto um dispositivo móvel não se limita apenas a esses tipos de equipamentos, assim como *consoles* portátil, *notebook*, aparelho GPS, entre outros. A eficiência desses dispositivos mudou drasticamente para melhor as tarefas dos seres humanos. Em um só *smartphone*, é possível executar várias atividades que em até há uma década e meia atrás não era possível carregar em um só bolso, assim como Radio, TV, Calculadora, GPS, Plataformas de jogos, Agendas, etc. Foi em 1973 a primeira ligação efetuada

por um dispositivo conhecido como celular, no entanto na época era apenas teste e não executava outras funções além de ligar e continha um enorme peso. Com o tempo os celulares foram ganhando mais funcionalidades, tais como mensagens de texto, funções de rádio e câmeras (SILVA, 2017).

Foi só em 2007 que surgiu um dispositivo realmente inteligente lançado pela empresa Apple, que trazia uma tela ampla sem teclado, continha memória interna com conexão Wifi e uma bateria considerável para a época, tudo com base no sistema operacional iOS.

A ideia deu tão certo que temos cada vez mais celulares inteligentes com cada vez mais funções. Com a liderança de mercado dos Sistemas Operacionais iOS da Apple e o Android da Google (Figura 6).

Figura 6 – Plataformas

Fonte: <https://mobidictum.com/app/uploads/2018/07/Android-mi-iOS-mu.png>

2.5 Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Um dos avanços que os *smartphones* possibilitou foi a variedades de *apps* que ajudam de forma significativa em diversas atividades. Isso vem se tornando cada vez melhor devido a facilidade de desenvolver nossos próprios aplicativos e disponibilizá-los para os usuários.

Os desenvolvimento de aplicativos está bem amplo, hoje há milhares de *apps* de diversas formas, no entanto existem suas diferenças na criação dependendo do sistema operacional.

2.5.1 Nativo

Um aplicativo nativo é aquele a qual foi desenvolvido especificamente para uma certa plataforma, nela está rodando códigos do aplicativo que só funcionam em um Sistema Operacional determinado e tem sua plataforma de desenvolvimento IDE exclusiva assim como iOS e Android (SILVA, 2017).

A vantagem da utilização desse tipo de programação é a eficiência e rapidez, além de

propor melhor segurança e trabalhar melhor com os recursos nativo do celular. A desvantagem é que o aplicativo tem um tempo de desenvolvimento maior principalmente se o objetivo for disponibilizar o *app* em mais de uma plataforma.

2.5.2 Híbrido

Já um aplicativo híbrido é aquele a qual sua execução é reconhecida em qualquer plataforma, isso porque ele não tem uma programação para um SO específico. Sua programação geralmente é escrita em HTML, CSS e JavaScript e a partir disso ele simula a interface de vários sistemas operacionais (SILVA, 2017).

Sua vantagem está em seu rápido desenvolvimento, já que basta apenas um código para rodar em qualquer plataforma, isso por fim gera um custo reduzido. Por outro lado seu desempenho no dispositivo não é tão eficaz quanto ao nativo e nem tem a melhor usabilidade dos recursos nativo do equipamento.

2.6 React Native

O React Native é um *framework* baseado na linguagem JavaScript e foi desenvolvido pela equipe do Facebook para desenvolvimento *mobile* Android e iOS (REACTJS, 2020). A logomarca dessa tecnologia é apresentada na Figura 7.

Figura 7 – React.

Fonte: (REACTJS, 2020)

O seu diferencial aos demais *frameworks* está em uma funcionalidade única do React Native, enquanto os desenvolvimento nativo necessita de um código diretamente escrita para uma plataforma levando o programador a saber várias linguagens de programação e o híbrido tem uma programação executado por um único código, que no fim irá simular uma interface que leva um tempo de execução maior e não tem uma uma interação com os componentes celulares a

nível nativo. O React Native consegue por meio de um código JavaScript gerar uma programação nativa para os dois sistemas operacionais com apenas um código.

A vantagem desse tipo de programação é que como ele utiliza 100% do código ele tem um tempo de produção mais rápida e não exige conhecimento em várias linguagens e diferente do híbrido é possível ter uma segurança maior e uma melhor interação com os recursos nativos do celular. O *framework* apresenta tanta eficiência que grandes companhias como Netflix, Airbnb, American Express, WhatsApp, eBay e Instagram utilizam em seus sistemas.

O React Native pode ser instalado no computador, no entanto é necessário que o computador tenha o Node, Python2, Android Studio e JDK. A instalação é feita pelo *npm* com o seguinte comando (Figura 8).

Figura 8 – React Install.

```
npm install -g react-native-cli
```

Fonte: (REACTJS, 2020)

Após instalar o React Native, o projeto será criado com o seguinte comando (Figura 9).

Figura 9 – Criando projeto.

```
expo init AwesomeProject  
  
cd AwesomeProject  
npm start # you can also use: expo start
```

Fonte: (REACTJS, 2020)

O comando *expo init NOME DO PROJETO* cria um projeto em React Native. Uma vez que o projeto esteja criado, basta acessar a pasta do projeto (*cd NOME DO PROJETO*) e executar o comando (*npm start*). Em seguida, basta utilizar um editor de código fonte, como o Visual Studio Code, para desenvolver um aplicativo.

3 SISTEMA PROPOSTO

Nesse ponto, será apresentada a base da estrutura do projeto, assim como os componentes, a lógica do algoritmo, as linguagens de programação, a base de dados e o exemplo da estruturação da comunicação WEB.

Figura 10 – Visão Geral do Projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 10 apresenta a visão geral a qual teremos uma representação de uma residência integrada com dispositivos de segurança e um aplicativo com interação a casa através da comunicação pela nuvem.

3.1 Componentes Físicos

- Aduino - Placa programável, responsável pelo gerenciamento dos componentes;
- Resistor de 100ohm - Responsável por controlar a corrente elétrica;
- Buzzer 5V Ativo - Dispositivo que emiti som a partir de uma tensão elétrica;
- LED Difuso 5mm Verde - Responsável no projeto para informar a validação correta;
- LED Difuso 5mm Vermelho - Responsável no projeto para informar a validação incorreta;
- Servo Motor - Responsável para ativar a tranca da fechadura;
- Cabos Jumper - Conectores dos dispositivos.;
- Sensor detector de chama fogo infravermelho - Responsável para identificar fogo/chama/-

calor;

- Sensor Ultrassônico Arduino - Responsável para detectar movimento ;
- Teclado Membrana Matricial 4x4 16 Teclas - Canal de entrada da nossa validação de senha;
- Módulo Sensor Leitor Biométrico - Canal de entrada de biometria;
- Fonte de alimentação - Fonte elétrica para alimentar os dispositivos.

3.1.1 Modelo Relacional Senha/Biometria

A Figura 11 apresenta o modelo ilustrativo da validação de senha/biometria.

Figura 11 – Modelo da estrutura da Validação da Tranca.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O sistema senha/biometria da Figura 12, é composto pelos seguintes componentes: o Arduino para gerenciar todos os componentes, o teclado Membrana Matricial 4x4 16 Teclas para receber as informações da senha, o módulo Sensor Leitor Biométrico para receber a digital e o servo Motor para controlar a tranca da porta.

Figura 12 – Modelo relacional Senha/Biometria.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Algoritmo 1 apresenta o procedimento validação da senha.

Algoritmo 1: VALIDAÇÃO SENHA

início

 Senha = VariávelSenha AtivaoServomotor

 Senha =! VariávelSenha ServoPermaneceNaMesmaPosio

fim

3.1.2 Modelo Relacional do Sensor de Movimento

Figura 13 – Modelo relacional Sensor de Movimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O sistema de sensor de movimento, ilustrado na Figura 13 é composto pelos seguintes componentes: o sensor Ultrasonico Arduino para captar movimento das áreas demarcadas e o Buzzer 5V Ativo, para gerar o alarme no nosso modelo para de apresentação (Maquete).

3.1.3 Modelo Relacional do Sensor de Chamas

Figura 14 – Modelo da estrutura do Sensor de Chamas e do Sensor Ultrassônico.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 15 – Modelo relacional Sensor de Chamas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O sistema de sensor de chamas, ilustrado nas Figuras 14 e 15 é composto pelos seguintes componentes: o sensor detector de chama fogo infravermelho para captar as assinaturas de calor e o Buzzer 5V Ativo, para gerar o alarme no nosso modelo para de apresentação(Maquete).

3.2 Aplicativo Controlador

O aplicativo foi desenvolvido em React Native. O motivo da escolha dessa tecnologia para o desenvolvimento está relacionado ao fato dele ser considerado o *framework* híbrido com maior desempenho, devido a sua abordagem no desenvolvimento, que converte o aplicativo de forma nativa para cada plataforma. O React Native é baseado em Java Script, no entanto no momento de gerar a *build* para Android ou iOS, ele converte o código híbrido para o código nativo, além de ter uma segurança superior, com melhor performance em geral e com a melhor interação entre as funções como câmera, giroscópio entre outros.

Figura 16 – Modelo do App.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme ilustrado na Figura 16, a tela inicial do aplicativo apresenta a situação de cada um dos componentes, conforme detalhado a seguir.

- 1 - Tranca da Porta;
- 2 - Sensor de movimento;
- 3 - Sensor de Chamas;
- 4 - Configurações;
- 5 - Painel de Informações.

Cada um dos componentes da tela inicial irá alertar e passar informações sobre sua

função determinada. Supondo que ocorra algum incêndio, o aplicativo irá mostrar no visor um alerta referente a sinalização 3 - Sensor de Chamas (Figura 17).

Figura 17 – Modelo Alerta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na sinalização 4 - Configurações, o usuário poderá configurar quais alertas ele deseja deixar ativado. Assim ativando os alertas só quando achar necessário, ou deixando os alguns habilitados. Nesse mesmo painel o proprietário poderá alterar a senha de validação da entrada e ou até destrancar a porta pelo celular.

As notificações no aplicativo serão exibidas conforme o valor de uma variável que armazenará a situação de cada sensor (ligado ou desligado). Quando o sensor é ligado, gera-se uma notificação para o aplicativo (Algoritmo 2).

Algoritmo 2: SENSOR ULTRASSÔNICO

início

 Não for registrado movimento $VarivelSensorMovimento = 0$

 Se for registrado movimento $VarivelSensorMovimento = 1$

fim

Variável Sensor Movimento for igual a 1 $GerarnotificaonoApp$

4 RESULTADOS COMPUTACIONAIS

Em primeira vista, foi programado individualmente cada componente físico do sistema, após realizados testes a qual foi obtido sucesso das respectivas funções dos dispositivos.

Ao decorrer dos testes da funcionalidade, deparou-se com alguns erros de mal funcionamento, alguns simples como mau contato dos componentes, outros mais significativos como a potência de energia dos equipamentos que por vez acabou debilitando algumas funções. No entanto, após algumas análises os erros foram corrigidos.

Em seguida, os componentes foram implantados em uma maquete, pra demonstrar sua utilização em uma casa real.

4.1 Maquete Construída

Foi construído um protótipo (maquete) de uma casa para implantação dos dispositivos físicos detalhados anteriormente. As Figuras 18, 19 e 20 apresentam a estrutura externa e interna dos componentes e as especificações dos seus dispositivos.

Figura 18 – Maquete por fora.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 19 – Tela Inicial.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 20 – Foto geral da maquete.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 Aplicativo

O aplicativo foi desenvolvido utilizando o Expo (que é uma ferramenta de criação de projetos em React Native), cujo código fonte está disponibilizado no *Snack*, em <https://snack.expo.io/@talysonroberto/seguranca-residencial>.

A Figura 21 apresenta a tela inicial do projeto, onde pode-se observar a utilização dos pacotes *react*, *react-native*, *react-navigation* e *firebase*. Os dois primeiros são base para

qualquer projeto em React Native, sendo que o segundo (*react-native*) contém os componentes gráficos utilizados. O pacote *react-navigation* é responsável por controlar a navegação entre as telas do aplicativo. Já o pacote *firebase* é responsável por integrar o aplicativo com o *back-end*, desenvolvido em Firebase, sendo que este se integrará com o dispositivo físico (Arduíno). Observa-se na linha 15 a utilização da função *createStackNavigator*, responsável pelo controle das rotas de navegação do aplicativo.

Figura 21 – Projeto disponibilizado no *Snack*


```

1  import * as React from 'react';
2  import { Text, View, StyleSheet, FlatList, StatusBar, Header } from 'react-native';
3  import Constants from 'expo-constants';
4  import {createStackNavigator} from 'react-navigation';
5
6  import Home from './components/Home';
7  import Seguranca from './components/Seguranca';
8  import Porta from './components/Porta';
9  import Configuracao from './components/Configuracao';
10 import firebaseConfig from './components/Confire';
11 import firebase from 'firebase';
12
13 const RootStack = createStackNavigator(
14   {
15     Home: Home,
16     Seguranca: Seguranca,
17     Porta: Porta,
18     Configuracao: Configuracao,
19   },
20   {
21     initialRouteName: 'Configuracao',
22   }
23 );
24
25 export default class App extends React.Component {
26   render() {

```

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 22 apresenta o código fonte do componente inicial da aplicativo, mas especificamente um trecho do método *render*, que é responsável pela renderização dos elementos da tela. Para os ícones da tela inicial, foram utilizados os componentes *ImageBackGround* e *TouchableHighligh*, ambos do pacote *react-native*. Ao ser clicado pelo usuário, será acionado o método *onclick1* ou *onclick2*, que ira direcionar à pagina de configuração aonde acionará o *Firebase* para ligar/desligar os sensores da residencia ou para alterar a senha.

Figura 22 – Código fonte do componente Home.

```

42   render(){
43     return(
44       <ImageBackground source={require('../assets/pagina.png')} style={{width: '100%',
height: '100%'}}>
45         <View style={styles.container}>
46           <TouchableHighlight onPress={this.onclick1}>
47             <Image
48               source={require('../assets/tranca.png')}
49               style={{ width: 195, height: 195 }}
50               PlaceholderContent={<ActivityIndicator />}
51             />
52           </TouchableHighlight>
53           <TouchableHighlight onPress={this.onclick2}>
54             <Image
55               source={ require('../assets/janela.'+this.state.ultrassonico+'.png')}
56               style={{ width: 195, height: 195 }}
57               PlaceholderContent={<ActivityIndicator />}
58             />
59           </TouchableHighlight>
60         </View>

```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 23 – Tela inicial do aplicativo

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 23 apresenta a tela inicial do aplicativo executando em um emulador, onde pode observar que os elementos gráficos ficaram bem distribuídos.

Por conta de algumas restrições técnicas, não foi viável implementar a integração

do Firebase com o Arduino, pois seria necessário a aquisição de um módulo para disponibilizar o Arduino na Internet. Porém essa integração é viável e facilmente programada, desde que a placa tenha os componentes para comunicação com a nuvem. Em (ANTONIO, 2020), o autor demonstra como integrar um dispositivo ao Firebase utilizando Node e Java Script.

5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Esse trabalho apresentou um protótipo de um sistema de segurança para residência, de forma que o usuário consiga acessá-lo de qualquer lugar, através de um aplicativo *mobile*.

A conclusão do projeto foi obtida com base na maquete representativa de uma residência com os elementos abordados. A abordagem dos elementos consiste na conclusão do dispositivo de validação de senha e biometria adaptada a uma porta a qual irá disponibilizar o controle da mesma. No interior da maquete, tem-se o sensor de chamas adaptado na representação de um comodo da casa a qual sera aplicado um teste para a captação da chama no devido local. E em um outro comodo, temos uma representativa janela com a adaptação do sensor ultrassônico a qual passará por um teste para captar o que estiver entrando pela janela.

Além disso, desenvolveu-se também o protótipo do aplicativo responsável pelo controle de todo o projeto, com as abas de controle e de configuração de todos os dispositivos e com o painel de informação.

Com isso, os objetivos do projetos foram alcançados, demonstrando que o sistema proposta pode ser facilmente desenvolvido e com baixo custo financeiro.

Embora não tenha sido testado a integração do Arduino com o Firebase, mas como (ANTONIO, 2020) a implementação é viável e facilmente programada, desde que a placa tenha os componentes para comunicação com a nuvem.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a implementação da interação do Firebase com o projeto físico, assim realizando a comunicação cliente servidor. Recomenda-se também, implementar outros controles no aplicativo, como por exemplo, permite que o usuário ative outros sensores ou programe atividades para horários específicos.

REFERÊNCIAS

- ANTONIO, M. **Programando em Javascript para Arduino e Firebase**. 2020. Disponível em: <<https://medium.com/@mateustoin/programando-em-javascript-para-conectar-arduino-ao-firebase-2097102f9ad1>>. Acesso em: 01 maio. 2020.
- ARIELY, D. **A mais pura verdade sobre a desonestidade**. Rua Sete de Setembro, 111 - 16 2 andar 20050-006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil: Elsevier Editora Ltda, ©2012. ISBN 978-85-352-6189-9.
- BATESON, M. **Dicas de ser assistido aprimoram a cooperação em um cenário do mundo real**. [s.n.], © 2006. Acessado em 18/05/2020. Disponível em: <"<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1686213/>">.
- BUKMAN, G. **Desenvolvimento de um protótipo de baixo custo para segurança residencial**. [s.n.], 2016. Acessado em 24/05/2020. Disponível em: <"<https://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/280>">.
- COMAT.RELECO. **Automação Industrial – Definição e História**. [s.n.], 2013. Acessado em 30/05/2020. Disponível em: <<http://comatreleco.com.br/automacao-industrial-historia/>>.
- CUNHA, M. G. D. **Especialista aponta crescimento de invasões a residências e comércios**. [s.n.], 2016. Acessado em 18/05/2020. Disponível em: <"<https://revistasecurity.com.br/invasao-a-residencias-e-comercios-como-lidar-com-as-falhas-da-seguranca-publica/>">.
- CUNHA, W. S. da. **ESTUDO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA EM INTERNET DAS COISAS, VOLTADA NA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL**. [s.n.], 2018. Acessado em 24/05/2020. Disponível em: <"<https://semanaacademica.org.br/artigo/estudo-da-inteligencia-artificial-aplicada-em-internet-das-coisas-voltada-na-automacao>">.
- JM_ONLINE. **Crimes motivam procura por sistemas de segurança**. 2012. Disponível em: <"<https://jmonline.com.br/novo/?noticias,1,GERAL,58041>">.
- LIMA, F. S. de. **A AUTOMAÇÃO E SUA EVOLUÇÃO**. [s.n.], 2003. Acessado em 30/05/2020. Disponível em: <https://www.dca.ufrn.br/~affonso/FTP/DCA447/trabalho1/trabalho1_16.pdf>.
- MARCHESAN, M. **SISTEMA DE MONITORAMENTO RESIDENCIAL UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO**. [s.n.], 2012. 17 p. Disponível em: <"https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/tecnologia-em-redes-de-computadores/wp-content/uploads/sites/495/2019/05/2012-Marcelo_Marchesan.pdf">.
- NOGUEIRA, G. R. G. **Desenvolvimento de protótipo de fechadura eletrônica com Reconhecimento Facial**. [s.n.], 2019. Acessado em 24/05/2020. Disponível em: <"<https://sol.sbc.org.br/index.php/erigo/article/view/9109/9661>">.
- REACTJS. **React Native: Learn once, write anywhere**. 2020. Disponível em: <<https://reactnative.dev/>>. Acesso em: 1 mai. 2020.
- SILVA, D. **Desenvolvimento para dispositivos móveis**. [S.l.], 2017.
- THOMSEN, A. **O que é Arduino?** [s.n.], 2014. Acessado em 30/05/2020. Disponível em: <"<https://www.filipeflop.com/blog/o-que-e-arduino/>">.